
Technology of teaching foreign language speech to students based on a communicative approach

Marina Igorevna Grigoreva

grigoreva1002@mail.ru

Senior lecturer,

Nukus state pedagogical institute named after

Azhiniyaz

Annotation *This article examines the technology of communicative teaching of foreign language speech as one of the most effective areas of modern methodology for teaching Russian as a foreign language. This article explores the theoretical foundations of a communicative approach focused on developing communicative competence through training in conditions as close as possible to real-life communication. It describes the key principles of communicative technology: speech focus, functionality, situationality, personal orientation, group interaction, novelty, and modeling of communicative situations. Particular attention is paid to the stages of speech skills development according to E.I. Passov, the interconnected teaching of all types of speech activity, as well as the role of the communicative situation as the main unit of the educational process. It has been shown that the use of interactive methods, role-playing games, problem-solving tasks and text analysis contributes to the development of oral and written speech, overcoming communication barriers, expanding vocabulary and developing the ability to use language as a means of intercultural communication. A conclusion was made about the high efficiency of communication technology in developing students' speech activity and improving the quality of language training.*

Keywords *Communicative learning, principles, purpose, communication, skills*

Kommunikativ yondashuv asosida talabalarga chet tili nutqini o'rgatish texnologiyasi

Marina Igorevna Grigoreva

grigoreva1002@mail.ru

Katta o'qituvchi,

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika

instituti

Annotatsiya *Maqolada chet tilini kommunikativ o'qitish texnologiyasi rus tilini chet tili sifatida o'qitishning zamonaviy metodikasining eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Ta'limni real muloqotga imkon qadar yaqinlashtirilgan sharoitlarda tashkil etish orqali kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari ochib beriladi. Kommunikativ texnologiyaning asosiy tamoyillari tavsiflangan: nutqiy yo'naltirilganlik, funktsionallik, vaziyatlilik, shaxsga yo'naltirilganlik, jamoaviy o'zaro ta'sir, yangilik va kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish. E.I. Passov bo'yicha nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish bosqichlari, nutqiy faoliyatning barcha turlarini o'zaro bog'liq holda o'rgatish hamda kommunikativ vaziyatning o'quv jarayonining asosiy birligi sifatidagi rolga alohida e'tibor qaratilgan. Interfaol usullar, rolli o'yinlar, muammoli topshiriqlar va matn tahlilidan foydalanish og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishga, kommunikativ to'siqlarni yengishga, lug'at boyligini oshirishga va tildan madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida foydalanish qobiliyatini shakllantirishga*

yordam berishi ko'rsatilgan. Ta'lim oluvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish va til tayyorgarligi sifatini oshirishda kommunikativ texnologiyaning samaradorligi yuqori degan xulosaga kelindi.

Kalit so'zlar *Kommunikativ ta'lim, tamoyillar, maqsad, muloqot, ko'nikmalar*

Технология обучения иноязычной речи студентов на основе коммуникативного подхода

Марина Игоревна Григорьева
grigoreva1002@mail.ru

*Старший преподаватель,
Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза*

Аннотация *В статье рассматривается технология коммуникативного обучения иноязычной речи как одно из наиболее эффективных направлений современной методики преподавания русского языка как иностранного. Раскрываются теоретические основы коммуникативного подхода, ориентированного на формирование коммуникативной компетенции посредством организации обучения в условиях, максимально приближенных к реальному общению. Охарактеризованы основные принципы коммуникативной технологии: речевая направленность, функциональность, ситуативность, личностная ориентация, коллективное взаимодействие, новизна и моделирование коммуникативных ситуаций. Особое внимание уделено этапам формирования речевых навыков по Е.И. Пассову, взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности, а также роли коммуникативной ситуации как основной единицы учебного процесса. Показано, что использование интерактивных методов, ролевых игр, проблемных заданий и анализа текстов способствует развитию устной и письменной речи, преодолению коммуникативных барьеров, расширению словарного запаса и формированию способности использовать язык как средство межкультурного общения. Сделан вывод о высокой эффективности коммуникативной технологии в развитии речевой деятельности обучающихся и повышении качества языковой подготовки.*

Ключевые слова *Коммуникативное обучение, принципы, цель, общение, навыки*

Современное языковое образование ориентировано на подготовку личности, способной эффективно использовать иностранный язык в различных сферах общения. В условиях глобализации, расширения международных контактов и активного межкультурного взаимодействия

особую значимость приобретает формирование коммуникативной компетенции обучающихся, обеспечивающей успешное участие в реальном речевом общении. В связи с этим одной из приоритетных задач современной методики обучения иностранным языкам и

русскому языку как иностранному становится поиск и внедрение педагогических технологий, направленных на развитие практических речевых умений и навыков.

Одной из наиболее эффективных технологий является коммуникативное обучение, основанное на использовании языка как средства общения. Данная технология предполагает организацию образовательного процесса в условиях, максимально приближенных к естественной коммуникации, что позволяет обучающимся не только овладеть системой языка, но и научиться применять языковые средства в разнообразных коммуникативных ситуациях. Коммуникативный подход рассматривает речевую деятельность как основную цель и одновременно как средство обучения, обеспечивая активное взаимодействие участников образовательного процесса.

«На настоящем этапе развития общества внимание к языку как к лингвистическому орудию общения сменилось интересом к самому процессу общения, его не только языковой, но и социолингвистической, прагматической, культуроведческой сути» (Баграмова, 2012). Цели обучения включают формирование умения и готовности адекватно воспринимать и принимать культурные ценности, традиции страны изучаемого языка, учитывать принятые в общении носителей изучаемого языка социокультурные нормы.

Однако в методике преподавания русского языка как иностранного есть еще целый ряд нерешенных проблем теоретического и прикладного характера. В частности, важнейшей проблемой является совершенствование преподавания русского языка.

Необходимость овладения иностранными студентами умениями говорения, слушания, чтения и письма выдвигает комплексный подход к обучению

видам речевой деятельности в ряд актуальных теоретических и практических задач современной методики.

В связи с этим изучение русского языка как иностранного должно быть не накоплением определенных профессиональных знаний по специальности студентов, оно должно иметь непосредственную связь с языковой и речевой практикой. Нельзя не согласиться с теми психологами, которые считают, что на начальном этапе усвоения второго языка, например, русского языка как иностранного (РКИ), наблюдается нарушение единства языка и мышления и разрыв между речевым и умственным развитием учащегося. Причиной тому является, например, отсутствие лексической базы, в связи с чем требуется поиск русскому слову эквивалента в родном, а также грамматических норм сочетаемости русских слов и т.д. Отсутствие этих условий отрицательно сказывается как на общем развитии мышления студентов, их языковой и речевой практике, и, наконец, их отношении к РКИ как предмету.

Преподаватели порой уделяют недостаточное внимание коммуникативному аспекту преподавания русского языка.

Технология коммуникативного обучения иноязычной речи занимает лидирующее положение среди других методов в современном процессе обучения.

В основе коммуникативного подхода лежит принцип организации обучения через речевую деятельность. По мнению Е.И. Пассова, «коммуникативность означает такую организацию процесса обучения, при которой общение выступает одновременно и целью, и средством обучения». Следовательно, процесс овладения языком осуществляется не посредством механического усвоения языковых единиц, а через их использование в условиях, максимально приближенных к естественной

коммуникации, что способствует развитию практических речевых навыков обучающихся (Пассов, 1991).

Одной из основных задач современного языкового образования является формирование у студентов способности эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Как отмечает А.Н. Шукин, «основной целью обучения языку является формирование способности пользоваться изучаемым языком как средством общения» (Шукин, 2003). Следовательно, процесс обучения должен быть ориентирован не только на усвоение языковой системы, но и на развитие практических навыков речевого взаимодействия. Именно поэтому использование разговорных текстов позволяет приблизить учебный процесс к естественной языковой среде и формировать устойчивые навыки иноязычной речи.

Коммуникативный подход предполагает организацию учебного процесса в условиях, максимально приближенных к реальному общению. Именно поэтому обучение устной речи должно осуществляться через моделирование жизненных ситуаций, побуждающих обучающихся к естественному речевому взаимодействию. Как отмечают Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин и А.Н. Шукин, «обучение речевому общению должно строиться на основе коммуникативных ситуаций, максимально приближенных к естественным условиям общения» (Капитонова, Московкин, Шукин, 2009). Такой подход способствует формированию коммуникативной компетенции и развитию навыков свободного речевого общения.

Под коммуникативностью мы понимаем, оптимальность обучения с точки зрения эффективности воздействия на обучаемого.

Коммуникативность (в переводе с лат. *communicatio* – акт общения, связь между

двумя и более индивидами, основанная на взаимопонимании), следовательно, в основе всех методов коммуникативного обучения должно лежать умение установить связи, находить успешные формы общения на любом языке.

Коммуникативный подход основан на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы, но также уметь их использовать для реальной коммуникации. Данный подход является необходимой, продуманной методикой, цель которой формирование умений иноязычной коммуникации.

Коммуникативное обучение представляет собой преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера.

Технология коммуникативного обучения иноязычной речи имеет четко сформулированные принципы:

1. Речевая направленность через общение.
2. Функциональность.
3. Ситуативность, ролевая организация учебного процесса.
4. Новизна.
6. Личностная ориентация общения.
7. Коллективное взаимодействие.
8. Моделирование.

Цель использования технологии

1. Научить использовать язык как инструмент межкультурного общения.
2. Сформировать навыки спонтанной речи.
3. Обучить иноязычному общению с помощью общения.
4. Способствовать развитию коммуникативных навыков.

Технология коммуникативного обучения – обучение на основе общения. Обучение на основе общения в интерактивном режиме является сущностью всех интенсивных технологий обучения русскому языку.

1-й этап: Формирование навыков	2-й этап Совершенствование навыков	3-й этап: развитие умения
1. Формирование лексических навыков. 2. Формирование грамматических навыков.	1. Совершенствование речевых навыков.	1. Развитие монологической речи. 2. Развитие диалогической речи.
Подэтапы могут меняться местами, или один из них может отсутствовать.	Подготовленная речь на основе разговорного текста.	Неподготовленная речь.

Таблица 1. Технологическая схема учебного процесса по Е.И. Пассову
(Пассов, Кузовлева, 2010)

Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное обучение всем видам речевой деятельности:

- аудирование
- говорение
- чтение
- письмо

Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на практике механизмы функционирования языка:

- *инструментальная функция* – использование языка с целью получить что-либо;
- *интерактивная функция* – использование языка для взаимодействия с другими людьми;
- *личностная функция* – использование языка для выражения собственных чувств и мыслей;
- *эвристическая функция* – использование языка для изучения и познания мира;
- *репрезентативная функция* – использование языка для передачи информации.

Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения (деятельность студента):

- студент спрашивает,
- подтверждает мысль,

- побуждает к действию собеседника с помощью вопросов, спорных утверждений,

высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические нормы. Деятельность, в которой реализуется коммуникативная технология, может быть учебная, игровая, трудовая, театральная.

Самой важной единицей организации и ядром процесса обучения с использованием коммуникативной технологии является коммуникативная ситуация. С помощью создания коммуникативной ситуации

- устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается;
- мотивируется общение;
- презентуется (преподносится) речевой материал;
- приобретаются речевые навыки;
- развивается активность детей и самостоятельность общения;
- закрепляются коммуникативные навыки учащихся.

Очень важно анализировать тексты, способствующие нравственному, эстетическому развитию личности, вызывающие у студентов способность к рефлексии, потребность в ней.

В коммуникативной технологии отбор учебного материала отвечает потребностям учащегося:

- отбираются речевые конструкции, необходимые для общения.
- Обучение должно воздействовать не только на мышление студентов, но и на их чувства, эмоции:
- побуждать к общению,
- приносить радость сотворчества,
- сопровождаться положительными эмоциональными переживаниями.

Виды занятий на основе коммуникативной технологии:

- *занятие с измененными способами организации*: лекция, семинар, публичная защита знаний, зачет, студенческая конференция и т.д.;
- *занятия–игры*: дидактические, ролевые, деловые, состязательные;
- *занятия комплексного анализа текста*, творческой работы с ним, создания собственных текстов.

Преподаватель, готовясь к занятию, может следовать определенной модели процесса, в котором поэтапно разворачивается способ деятельности участников образовательного процесса. Структура этого способа представляет собой четыре технологических этапа:

- разработка структуры коммуникативной ситуации,
- проектная разработка совместных действий преподавателя и студента на уроке,
- рефлексия по итогам диалогического взаимодействия.

Занятия с использованием коммуникативных технологий позволяют обучать студентов языку как средству общения, познания мира и себя в нём, средство приобщения к культуре; дают возможность развивать в них умение активно, творчески и грамотно владеть всеми видами речевой деятельности.

Результат внедрения коммуникативной технологии – это гармоничное развитие всех коммуникативных навыков:

- разговорной речи, восприятия на слух, чтения, письма, аналитической переработки информации;
- преодоление страха публичного выступления;
- свободное ориентирование в реальных жизненных ситуациях общения;
- расширение словарного запаса;
- получение и применение новой информации в области коммуникации.

Таким образом, технология коммуникативного обучения иноязычной речи направлена на одновременное развитие основных языковых навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и восприятия на слух или аудирования) в процессе живого, непринужденного общения.

Коммуникативный метод обучения русскому языку реализует основную задачу современной лингвистики – овладение языком как средством коммуникации.

References:

1. Баграмова Н. В. (2012). *Концепция обучения иностранным языкам в контексте формирования межкультурной компетенции*. Санкт-Петербург.
2. Пассов Е. И. (1991). *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению* (2-е изд.). Просвещение.
3. Щукин А. Н. (2003). *Методика преподавания русского языка как иностранного*. Высшая школа.

4. Капитонова Т. И., Московкин Л. В., & Щукин А. Н. (2009). *Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному*. Русский язык. Курсы.
5. Пассов Е. И., & Кузовлева Н. Е. (2010). *Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования*. Москва.